

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 10

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Xusanbayev Olim Otamuratovich NORMATIV SHARTNOMALAR VA ULARNI HUQUQ MANBALARI TIZIMIDA TUTGAN O‘RNI.....	5
2. Якубов Ахтам Нусратуллоевич ФУҚАРОЛИК ДОКТРИНАСИДА РАҚАМЛИ ОБЪЕКТЛАР ВА УЛАРНИ ТУШУНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	12
3. Xudoynazarov Dadaxon Avaz o‘g‘li IQTISODIY PROTSESSDA MUTAXASSIS ISHTIROKINING HUQUQIY VA PROTSESSUAL MAQOMI.....	21
4. Usmanov Quvonchbek Muzaffar o‘g‘li XALQARO MEHNAT TASHKILOTINING MAJBURIY MEHNATGA DOIR KONVENSIYALARI NORMALARINI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT QONUNCHILIGIGA IMPLEMENTATSIYASI.....	29
5. Файзиев Шухрат Хасанович ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	36
6. Махкамов Дурбек Нематович ЎСИМЛИК ДУНЁСИНИ ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШДА ИҚТИСОДИЙ ТАРТИБ-ТАОМИЛЛАР.....	45
7. Тошбоева Робия Собировна СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КАДАСТРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ.....	52
8. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИГА ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШ АДВОКАТЛИК ФАОЛИЯТИ ТУРЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДАГИ АҲАМИЯТИ.....	65
9. Абзалова Хуршида Мирзиятовна РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УБИЙСТВА: НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛИЧНОСТИ УБИЙЦЫ.....	77
10. Ҳакимов Комил Бахтиярович КУЧЛИ РУҲИЙ ҲАЯЖОНЛАНИШ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШНИНГ САБАБЛАРИ ВА УНИ ОЛДИНИ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	92
11. Матчанов Фахриддин Курамбой ўғли, Ғайратов Салимбой Ҳамдам ўғли МАҲКУМЛАРНИНГ ОВҚАТЛАНИШИ ВА УЛАРНИ УСТ-БОШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ ЖИҲАТЛАРИ.....	100
12. Таджиев Азамат Алибаевич ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ЧАСТНОЙ МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА.....	108

12.00.04-ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. ТРЕТЕЙСКИЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ

Xudoynazarov Dadaxon Avaz o‘g‘li,
Toshkent davlat yuridik universiteti doktoranti
E-mail: dadaxon.xudoynazarov92@mail.ru

IQTISODIY PROTSESSDA MUTAXASSIS ISHTIROKINING HUQUQIY VA PROTSESSUAL MAQOMI

For citation: Khudoynazarov Dadaxon Avaz ogli. THE LEGAL AND PROCEDURAL STATUS OF SPECIALIST IN ARBITRATION PROCEEDINGS. Journal of Law Research. 2022, vol. 7, issue 10, pp. 21-28

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7220858>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada asosiy tushunchalar, mutaxassis ishtirokining huquqiy asoslari, iqtisodiy sudlarda mutaxassis ishtirokining xususiyatlari, huquqiy manbalar asosida mutaxassis tushunchasi, milliy va xorijiy huquqshunos olimlarning odil sudlovni amalga oshiruvchi shaxs – mutaxassis borasidagi fikr va mulohazalari, mutaxassis maslahatining isbotiy ahamiyatini o‘rganish bo‘yicha taniqli protsessual olimlarning fikrlari, mutaxassis bo‘lish uchun zarur talablar, mutaxassisning sudda ishtiroki yuzasidan haq olish masalalari, uning ishni ko‘rishda ishtirok etishi mumkin emas va rad qilinish asoslari, uning javobgarligi, milliy va xorijiy tajriba, qonunchlikni takomillashtirish yuzasidan takliflar va tavsiyalar o‘rin olgan.

Kalit so‘zlar: mutaxassis, mutaxassis maslahati, protsessual, iqtisodiy protsessual, dalillar, javobgarlik, haq olish, rad qilish

Худойназаров Дадахон Аваз угли,
Докторант Ташкентского государственного
юридического университета
E-mail: dadaxon.xudoynazarov92@mail.ru

ПРАВОВОЙ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС СПЕЦИАЛИСТА ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены основные понятия, правовые основы участия эксперта, особенности участия эксперта в хозяйственных судах, понятие эксперта на основе источников права, мнений и замечаний отечественных и зарубежных ученых-правоведов о лице, осуществляющем правосудие - эксперте, доказательной силе заключения эксперта, выводах известных ученых-процессоров, необходимых требованиях к эксперту, вопросах получения вознаграждения за участие эксперта в суде, причины его отказа от участия в судебном

заседании. состоялось рассмотрение дела, его ответственности, отечественного и зарубежного опыта, предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства.

Ключевые слова: эксперт, заключение эксперта, процессуальный, хозяйственный процесс, доказательства, ответственность, вознаграждение, отказ.

Khudoynazarov Dadakhon Avaz ogli,

Doctoral student of Tashkent State University of Law

E-mail: dadaxon.xudoynazarov92@mail.ru

THE LEGAL AND PROCEDURAL STATUS OF SPECIALIST IN ARBITRATION PROCEEDINGS

ANNOTATION

In this article, the main concepts, the legal basis for the participation of an expert, the the characteristics of the participation of an expert in economic courts, the concept of an expert on the basis of sources of law, opinions and comments of domestic and foreign legal scholars about the person administering justice - an expert, the probative force of an expert's opinion, the conclusions of well-known scientists-processors, the necessary requirements for an expert, the issues of obtaining remuneration for the participation of an expert in court, the reasons for his refusal to participate in a court session. the consideration of the case, its responsibility, domestic and foreign experience, proposals and recommendations for improving the legislation took place.

Keywords: expert, expert opinion, procedural, economic process, evidence, responsibility, remuneration, refusal.

KIRISH

Yurtimizda iqtisodiyotni liberallashtirish, tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab – quvvatlash, ular o'rtasida raqobatni kuchaytirish bo'yicha ko'pgina normativ – huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. Mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan bir qancha samarali ishlar olib borilmoqda. Shu imkoniyatlardan foydalanayotgan O'zbekiston fuqaro (yakka tartibdagi tadbirkor)lari va yuridik shaxslari bilan bir qatorda chet el tashkilotlari, xalqaro tashkilotlar, chet el fuqarolari, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ishtirokida yuzaga kelayotgan nizolar bo'yicha ishlar ham O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy sudlari tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Chunki, ushbu shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini sudlar orqali ta'minlanishi va sudlar himoyasida bo'lishi lozim. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 44-moddasiga binoan har bir shaxsga o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlari [1], mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalarining g'ayriqonuniy xatti-harakatlari ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlangan. Demak, bundan ko'rinadiki, yakka tartibdagi tadbirkor ham, mahalliy va xorijiy yuridik shaxslar ham bevosita huquq va manfaatlarini buzilgan deb hisoblasa sudga murojaat qilish huquqiga ega ekanligi belgilangan.

Bundan tashqari sud himoyasida bo'lish huquqi borasidagi normalar “Sudlar to'g'risida”gi Qonunda ham belgilangan [2]. Unga ko'ra O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar davlat organlari hamda boshqa organlarning har qanday g'ayriqonuniy qarorlari, ularning mansabdor shaxslarining xatti-harakatlaridan (harakatsizligidan), shuningdek hayoti va sog'lig'i, sha'ni hamda qadr-qimmatini, shaxsiy erkinligi va mol-mulki, boshqa huquq va erkinliklariga tajovuzlardan sud himoyasida bo'lish huquqiga ega. Yuridik shaxslar ham sud himoyasida bo'lish huquqiga egadir deb belgilab qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin.

Mazkur maqolada **tadqiqot obyekti** sifatida iqtisodiy protsessda mutaxassis ishtirokiga oid barcha jarayonlar tahlil qilindi.

Material va metodlar. ushbu maqola doirasida tarixiy, analitik-tahlil, qiyosiy, analogiya, tizimli-funksional, modellashtirish metodlaridan foydalanilgan.

ASOSIY QISM. Asosiy masalaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ishda ishtirok etuvchi taraflarning dalillarini asosli ekanligini tekshirish, odil sudlovga erishish hamda sudning hal qiluv qarorini asosli va adolatli chiqarilishiga erishishi maqsadida sud protsessida mutaxassis ishtiroki

muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, mutaxassis tomonidan maslahatlar (tushuntirishlar) berish va ilmiy-texnika vositalarini qo'llash orqali sudga va ishda ishtirok etuvchi shaxslarga yordam ko'rsatish yo'li bilan dalillarni to'plash, tekshirish va baholashda ko'maklashishga erishiladi. Maxsus bilimlardan foydalanish shakli sifatida mutaxassisning ishtiroki sud protsessining barcha turlarida: konstitutsiyaviy, fuqarolik va iqtisodiy, ma'muriy, jinoiy, ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ish yuritishda o'z o'rnini egallaydi. Sud protsesslaridan tashqari, mutaxassisning ishtiroki yurisdiksiyaning boshqa ko'plab turlarida, masalan, ijro protsessida, soliq va bojxona faoliyatida ham nazarda tutilgan.

Mutaxassis – fan, texnika, san'at yoki hunar sohasida maxsus bilim va malakaga ega bo'lgan, voyaga yetgan, ish natijasidan manfaatdor bo'lmagan shaxs sud majlisida yoki protsessual harakatlarda ishtirok etuvchi shaxsga aytiladi [3].

Tadqiqot natijalari

Mutaxassis ishtiroki bo'yicha huquqshunos olimlar fikrlari tahlil qilinadi, mutaxassis faoliyatiga oid tushunchalar yoritib beriladi va mualliflik tarifi berib o'tiladi. Shundan kelib chiqib taklif va tavsiyalar beriladi.

S.I.Ojegova mutaxassisga quyidagicha ta'rif beradi: fan, texnologiya, hunarmandchilik yoki san'atning ma'lum bir sohasi (ya'ni, mutaxassislik) sohasidagi faoliyat olib borayotgan shaxs tushuniladi[4].

Yuridik adabiyotlarda mutaxassisni ikki toifaga ajratib ko'rsatadi. Sud protsessiga oid mutaxassis va unga doir bo'lmagan (sud hujjatlarini ijro etish bosqichidagi va hakazo) mutaxassislar tushuniladi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining "Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida"gi qonunining 20-moddasiga binoan ijro harakatlarini amalga oshirayotganda yuzaga keladigan [5], maxsus bilimlarni talab qiladigan masalalarni tushuntirib berish uchun davlat ijrochisi o'z tashabbusiga yoki taraflarning iltimosiga binoan o'zining qarori bilan mutaxassis tayinlashi mumkin. Mutaxassis sifatida zarur bilimlarga ega shaxs tayinlanishi mumkin. Mutaxassis yozma ravishda xulosa beradi. Mutaxassisning yozma xulosasi u davlat ijrochisining qarori bilan tanishgan kundan e'tiboran o'n besh ish kuni ichida taqdim etilishi kerak.

Mutaxassis davlat ijrochisining chaqiruvi bo'yicha kelishi, qo'yilgan masalalar yuzasidan xolisona xulosa berishi, o'zi bajarayotgan harakatlarni tushuntirib berishi shart. Mutaxassis ijro harakatlarini amalga oshirish bilan bog'liq bajargan ishi uchun haq olish huquqiga ega. Bu haq ijro harakatlarini amalga oshirish xarajatlariga kiritiladi. Ushbu normada mutaxassisning ijro harakatlaridagi ishtiroki keltirilgan va ish natijasi bo'yicha xulosa berishi mumkinligi belgilangan. Bunda yana asosan yozma ravishda xulosa berishi ko'rsatib o'tilgan.

Ko'rinib turibdiki, sud protsessidagi mutaxassisning boshqa yurisdiksiya faoliyatidagi mutaxassisning protsessual shaxsini tavsiflovchi xususiyatlarini, uning turidan qat'i nazar, quyidagicha umumlashtirish mumkin: 1) mutaxassis sud protsessi yoki boshqa yurisdiksiya faoliyati ishtirokchilaridan mustaqillikdir; 2) mutaxassisning qatnashgan ishning natijalaridan huquqiy va boshqa manfaatdor emasligi; 3) mutaxassisning malakasini yetishmasligi; 4) muayyan harakatlarni amalga oshirish uchun protsessual qonun hujjatlarida nazarda tutilgan shakllarda mutaxassisni jalb qilish - texnik yordam ko'rsatish, maslahatlar berish, ekspertiza tayinlash bo'yicha harakatlarni bajarishda yordam berish. Mutaxassisning sud protsessida ishtiroki turli shakllarda sodir bo'ladi. E.V.Selina jinoyat-protsessual qonunchiligi nuqtai nazardan olib qaraydi va jinoyat ishlari bo'yicha dastlabki tergov va sud muhokamasida maxsus bilim va malakaga ega bo'lgan shaxslarning ishtirok etishi va tajribalarini qo'llash qoidalari tushunilishi kerak deb hisoblaydi[6].

Fikrimizcha mutaxassisni ikki ko'rinishga ajratish mumkin. Birinchisi sudga nazariy jihatdan ko'proq yordam beradigan shaxslar (pedagoglar, olimlar va hakazo). Ikkinchisi sudga amaliy jihatdan yordam beradigan shaxslar (amaliyotchilar). Bular aynan o'zining tushuntirishlari bilan amaliyotda orttirgan tajribasi asosida ishni hal qilishda ahamiyat kasb etuvchi shaxslar hisobalanadi.

O.A.Isayevaning fikricha sud protsesslari bo'yicha mutaxassis: o'z qarorlarini yozma ravishda, tomonlarning o'z oldiga qo'ygan masalalar bo'yicha - mutaxassisning tushuntirishlarini taqdim etadi; sud jarayonlarida ishtirok etadi; ko'rsatuvlar beradi - so'roq paytida maxsus bilim talab qiladigan holatlar to'g'risida mutaxassisning ma'lumotlari, shuningdek uning fikrini aniqlaydi; sudda tashkiliy va texnik yordam ko'rsatadi; maslahat beradi[7].

A. A.Novikov, A.V.Konstantinov, E.A.Semenov, Z.Yu.Zaxoxovning fikriga ko'ra, mutaxassis birinchi navbatda, ashyolarni, hujjatlarni va boshqa narsalarni aniqlash va olib qo'yishga yordam berish uchun tergov va

boshqa protsessual harakatlarda ishtirok etadi. ikkinchidan, texnik vositalardan foydalanishda yordam beradi (ularni qo‘llashda yordam beradi), uchinchidan, ekspertiza o‘tkazish to‘g‘risida tushuntirish beradi, to‘rtinchidan, tomonlarga va sudga o‘z kasbiy vakolatiga kiruvchi masalalarni tushuntiradi (ko‘rsatma berish)[8].

Iqtisodiy protsessual kodeksining 57-moddasiga binoan mutaxassis maxsus bilim va malakaga ega bo‘lgan, voyaga yetgan, ish natijasidan manfaatdor bo‘lmagan shaxs sud majlisida yoki protsessual harakatlarda ishtirok etish uchun sud tomonidan mutaxassis sifatida jalb qilinishi mumkinligi keltirib o‘tilgan.

L.N.Rakitinaning fikri ko‘ra sud protsessida ishtirok etuvchi mutaxassislarni birlashtiruvchi uchta asosiy xususiyat mavjud: maxsus bilim va malakaga egaligi; sudga u yoki bu shaklda yordam ko‘rsatish; huquqiy manfaatdorlikning yo‘qligi bilan izohalandi[9].

T.V.Saxnova mutaxassisning tushuntirishlarini odatda “mini-ekspertiza” sifatida izohlaydi[10].

Iqtisodiy protsessual kodeksining 87-moddasiga ko‘ra mutaxassis tushuntirishi sudga og‘zaki yoki yozma shaklda beradi. Mutaxassisning maslahatini oydinlashtirish va to‘ldirish maqsadida savollar berilishi mumkinligi belgilangan.

AQShda sud zalida audioyozuvni maxsus tayyorgarlikdan o‘tgan operator amalga oshirishi keltirilgan. U ham uskunaning ishlashini doimiy ravishda kuzatib borishi, ham sud majlisi ishtirokchilarining belgilangan muddat ichida so‘zlashini ta‘minlaydi. Shuningdek, audio yozuvga qo‘shilgan qo‘lda yozilgan yozuvlardagi barcha ma‘ruzachilarni aniqlaydi va stenograflar uchun audio yozuvning transkriptlarini o‘z vaqtida tayyorlash uchun zarur bo‘lgan barcha ma‘lumotlarni o‘z ichiga oladi. Mazkur stenografiya, ommaviy ravishda qo‘llaniladi. E.A.Vinogradov fikricha Amerika sudlarida yozib olish (bayonnoma) sud majlisining kotibi tomonidan emas, balki maxsus “texnik bilimga ega bo‘lgan sud apparatining maxsus” xodimi - stenograf tomonidan olib borilishi keltirilgan.

M.V.Jijina fikricha “zamonaviy sharoitda ekspertiza o‘tkazishga bo‘lgan ehtiyoj ortib bormoqda, ekspert faoliyati ko‘lami sezilarli darajada kengaydi, ammo ekspert tadqiqotlarining sifati har doim ham yetarli darajada bo‘lmaydi. Shuning uchun ham sudda professional mutaxassisning ishtiroki ko‘p hollarda juda foydali taktik harakatdir deb izohlaydi [11].

N.N.Raskatova sud ekspert xulosasining ilmiy asoslilikini baholash uchun mutaxassislarning yozma tavsiyalaridan foydalanishni taklif qiladi[12]. Shu bilan birga, bunday mutaxassislarni jarayonga jalb qilish, ularning maslahatlarini ish materiallariga yozma dalil sifatida ilova qilmaslik muhimdir hamda mutaxassisning yordami faqat sudni va ishda ishtirok etayotgan shaxslarni tegishli ma‘lumot sohasi bilan tanishtirish va dalillarni keyingi to‘plash yo‘nalishlarini aniqlash uchun foydali bo‘lishi mumkin. Shu jumladan, yuqorida aytib o‘tilganidek, mutaxassis sud ekspertizasi tayinlash imkoniyati va maqsadga muvofiqligi masalasini hal qilishda shuningdek uning “parametrlarini” aniqlashda juda foydali bo‘lishi mumkin.

Iqtisodiy protsessual kodeksining 66-moddasiga asosan ish bo‘yicha dalillar ushbu Kodeksda va boshqa qonunlarda nazarda tutilgan tartibda olingan faktlar haqidagi ma‘lumotlar bo‘lib, ular asosida sud ishda ishtirok etuvchi shaxslarning talablari va e‘tirozlarini asoslovchi holatlar, shuningdek nizoni to‘g‘ri hal qilish uchun ahamiyatga ega bo‘lgan boshqa holatlar mavjudligini yoki mavjud emasligini aniqlaydi. Bunday ma‘lumotlar mutaxassislarning maslahatlari (tushuntirishlari) bilan aniqlanishi keltirilgan.

A.T.Bonner ta‘kidlashicha “Agar mutaxassisning bunday maslahatlarida sudga ishni hal qilish uchun muhim bo‘lgan ba‘zi faktlarni aniqlashga imkon beradigan ma‘lumotlar mavjud bo‘lsa, unda ularning dalillik qiymati tan olinishi kerak. Dalillarni tekshirish natijasida mutaxassisning maslahati sudga ishning natijasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan yangi faktlarni taqdim etadi[13].

T.V.Saxnova fikriga binoan “sud protsessida sud ekspertizasi shaklida ishtirok etuvchi bilan mutaxassis ishtiroki o‘rtasidagi asosiy funksional farqlar ularning har xilligi bilan bog‘liq bo‘lib, quyidagilardan iborat: sud ekspertizasi doimo sud-tibbiy dalillarni (ekspert xulosasini) olish bilan bog‘liq bo‘lgan maxsus tadqiqot; mutaxassis esa maxsus tadqiqot o‘tkazmaydi, uning ishtirok etishidan asosiy maqsad dalillarni o‘rganishga hissa qo‘shishdir” [14].

Iqtisodiy protsessual kodeksining 58-moddasiga binoan agar mutaxassis sud uzrsiz deb topgan sabablarga ko‘ra sud chaqiruvi bo‘yicha kelmasa, shuningdek tushuntirishlar berishni asossiz ravishda rad etsa, unga nisbatan sud jarimasi solinishi mumkinligi belgilangan. Jarima quyidagicha solinadi: fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining ellik baravarigacha, yuridik shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining ikki yuz baravarigacha miqdorda sud jarimasi solinadi. Aynan sud jarimalari respublika budjeti

daromadiga undiriladi, lekin jarima solinishi mutaxassisni kelish va maslahatlar (tushuntirishlar) berish majburiyatidan ozod qilmaydi.

Lekin protsessual qonun hujjatlarida mutaxassis tomonidan ishdagi ma'lumotlarni sir saqlanishi va ularni oshkor etilishi qanday oqibatlariga olib kelishi haqida ma'lumot mavjud emas. Shuningdek, amaldagi qonunchilikda mutaxassis tomonidan bila turib yolg'on ma'lumot berganlik uchun javobgarlik nazarda tutilmagan.

Mutaxassislarning mehnatiga haq to'lash masalasi ham hal etilmagan. Qonun hujjatlarida mutaxassisning maslahat berganligi uchun haq olish masalalari ochiq qoldirilgan. Mutaxassisni sud majlisida ishtirok etish uchun jalb qilish to'g'risida ajrim chiqariladi. Sudning mutaxassisni chaqirish haqidagi talabi uning ish beruvchisi uchun majburiydir. Mutaxassis iqtisodiy sud protsessning hamma bosqichlarda ishtirok etishi majburiy hisoblanmaydi, sud zaruriyatga qarab ishning ayrim bosqichlariga jalb qilinishi mumkin. Chunki, mutaxassis yordamchi funksiyani amalga oshiradi.

Sud muhokamasida mutaxassislarning bergan bayonotlari dalillarga baho berishda katta ahamiyatga ega. Shuningdek, har ikki taraf ham dalillardagi bo'shliqlarni to'ldirishda mutaxassisga murojaat qilish huquqidan foydalanishi mumkin. Ish ekspert ishtirokida ko'rilgan bo'lsa ham ba'zilarida mutaxassis ishtiroki muhimdir. Shu o'rinda aytish joizki, agar mutaxassis quyidagi hollarda ishni ko'rishda ishtirok etishi mumkin emas va rad qilinishi lozim, agar u:

- 1) ishda ishtirok etuvchi shaxslarning yoki ular vakillarining qarindoshi bo'lsa;
- 2) ishning natijasidan shaxsan, bevosita yoki bilvosita manfaatdor bo'lsa yoxud uning xolisligiga shubha tug'diruvchi boshqa holatlar mavjud bo'lsa.
- 3) uning ishda ishtirok etuvchi shaxslarga yoki ularning vakillariga ishning muhokamasi paytida yoki o'tmishda xizmat vazifasi yuzasidan yoxud boshqa jihatdan tobe bo'lganligi;
- 4) u o'tkazgan taftish materiallari sudga murojaat qilish uchun asos yoki sabab bo'lib xizmat qilgan bo'lsa yoxud ishni ko'rishda ulardan foydalanilayotgan bo'lsa.

Ushbu asoslar mavjud bo'lganda mutaxassis o'zini o'zi rad qilish lozim.

Bugungi kunda iqtisodiy ishlarda ko'rilayotgan korporativ nizolar, bankrotlik to'g'risidagi ishlar, yuridik ahamiyatga ega bo'lgan faktni aniqlash to'g'risidagi ish, huquqiy ta'sir choralarini qo'llash to'g'risida, hakamlilik sudining hal qiluv qarori yuzasidan nizolashish to'g'risidagi nizolar bo'yicha ishlar ko'rilayotganda mutaxassislarni sudya yoki ishda ishtirok etuvchi shaxslar jalb qilishi mumkin.

Xorij tajriba. Turkmaniston Respublikasi Arbitraj protsessual kodeksiga ko'ra odil sudlovni amalga oshirishga ko'maklashuvchi shaxslar doirasiga ekspert, tarjmon va boshqa shaxslarni kiritgan. Lekin mutaxassis haqida biror normada berilmagan [15].

Ukraina Respublikasi Xo'jalik protsessual kodeksiga binoan mutaxassis sud majlisida ishda ishtirok etuvchi shaxslarning roziligi bilan videokonferensaloqa orqali ishtirok etishi belgilangan [16]. Shunindek, mutaxassisning yordami va maslahat ekspert xulosasini o'rnini bosa olmasligi keltirilgan.

Fikrimiz so'nggida xulosa qiladigan bo'lsak, iqtisodiy protsessda mutaxassisning o'rni muhim ahamiyat kasb etadi. Mutaxassisning tushuntirish berganligi bo'yicha ma'lumoti iqtisodiy ishlar bo'yicha sudda haqiqatni aniqlashga ko'maklashuvchi shaxs hisoblanib, uning ish yuzasidan tushuntirishlari isbot qilish jarayonida muhima ahamiyat kasb etadi [17]. Dalillarni yanada mustahkamlashda va ularga texnik-tashkiliy jihatdan yordam berishda mutaxassisning tushuntirishlari yordamchi isbot shakli sifatida qaraladi [18].

Mutaxassisning huquqiy maqomi ekspertnikidan farq qiladi. Nazariy va amaliy jihatdan kelib chiqib, mutaxassis suddagi ish jarayonida qatnashishi va o'zining tushuntirishlarini berishda ishtirok etishi mumkin bo'ladi [19].

Iqtisodiy protsessda ekspertning huquqiy maqomini ochish bilan bog'liq murakkab masala – bu huquqiy masalalar toifasiga aloqador bo'lmagan “maxsus bilimlar” tushunchasidir. Protsessual adabiyotda “maxsus bilimlar” nimani o'z ichiga oladi degan savol atrofida munozaralar davom etadi.

Ba'zi mualliflarning fikricha, fuqarolik va iqtisodiy protsessda maxsus bilim odamlar tajribasidan kelib chiqadigan umumiy bilim jamlanmasidan tashqarida bo'lgan bilimdir. Boshqa mualliflar maxsus bilimning ma'lum kasbiy sohaga tegishliligi belgisini qayd etadilar. O'z vaqtida A.A.Eysman to'g'ri ta'kidlagan ediki, maxsus bilimlar umumma'lum, ommabop, keng tarqalgan bilimlarga tegishli emas, ya'ni ular faqat tor doiradagi mutaxassislar egalik qiladigan bilimdir[20].

Iqtisodiy va fuqarolik protsessual huquqining zamonaviy doktrinasida A.A.Moxov ushbu g'oyani yanada rivojlantirib, maxsus bilim – bu sud hokimiyatining qonuniy va asosli hujjatini chiqarish maqsadida ishlarni ko'rish va hal qilishda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda foydalaniladigan kasbiy bilim ekanligi, isbotlash subyektlarining kasbiy bilimlari bundan mustasnoligini, ta'kidlaydi.

T.V.Saxnova maxsus bilimlar – bu “doimo ma'lum yuridik maqsadlarga erishish uchun foydalaniladigan, maqbul (e'tirof etilgan) amaliyot usullar bilan birga keladigan, huquqiy tusga ega bo'lmagan ilmiy bilimlar” deb hisoblaydi[21]. V.V.Molchanov sud ekspertizasini belgilashda ilmiy asosda ekspertiza o'tkazishni ko'rsatadi. Maxsus bilimlarning faqat ilmiy deb tavsiflanishiga qo'shilish qiyin.

Maxsus bilim har doim ham ilmiy xususiyatga ega emas. San'at yoki hunarmandchilik sohasidagi maxsus bilimlar, fan va ilmiy bilimlar bilan bog'liq bo'lishi shart emas, bu sohalaridagi bilimlar ko'pincha “ijodiy” yoki amaliy xususiyatga ega.

Nazarimizda, sud ekspertizasini o'tkazishda ekspertning maxsus bilimlari deganda protsessning boshqa ishtirokchilari ega bo'lmagan, ma'lum bir kasbiy sohaga tegishli bo'lgan, huquq sohasidagi bilimlardan tashqari, ekspert o'z protsessual faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilimlar tushuniladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, mutaxassis ishtirokini takomillashtirish borasida quyidagi taklif va tavsiyalarni keltirib o'tishimiz lozim.

Birinchidan, Iqtisodiy protsessual kodeksga “**mutaxassisni so'roq qilish**” moddasini kiritish lozim. Mutaxassis tomonidan berilgan maslahatni (tushuntirishni) oydinlashtirish va to'ldirish maqsadida sud majlisida unga savollar beriladi. Mutaxassis kimning arizasi bo'yicha chaqirilgan bo'lsa, o'sha shaxs va uning vakili birinchi bo'lib, keyin esa ishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslar savollar beradi. Sudning tashabbusi bilan chaqirilgan mutaxassisga birinchi bo'lib da'vogar savollar beradi. Sudya (sudyalar) mutaxassis so'roq qilinayotganida unga istalgan vaqtda savollar berishga haqli.

Ikkinchidan, sudda mutaxassis ishtirokini yanada oshirish, dalillarni mustahkamlash uchun sudyalarni mutaxassis jalb qilish, ularni qidirish bilan bog'liq barcha ishlarini oson qilish uchun mutaxassislar **reytingini tuzish va ularni qamrab oluvchi sayt yaratish** lozim. Ushbu saytda mutaxassislarning reytingi, ularning ish tajribasi, yoshi va ma'lumotlarini aks ettirish lozim.

Uchinchidan, mutaxassisning ishda ishtirokiga oid **barcha xarajatlarni (haqlarni)** qonun hujjatlarida aks ettirish lozim.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi, 2019-y., 2-son, 47-modda, Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.02.2021-y., 03/21/671/0093-son) (Constitution of the Republic of Uzbekistan. Bulletin of the Chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 2019, No. 2, Article 47, National Database of Legal Documents, 09.02.2021, No. 03/21/671/0093)
2. O'zbekiston Respublikasi “Sudlar to'g'risida”gi Qonun (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.07.2021-y., 03/21/703/0723-son). (Law of the Republic of Uzbekistan "On Courts" (National database of legislative information, 07/29/2021, No. 03/21/703/0723)
3. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksi (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son, 26.08.2021-y., 03/21/711/0825-son, 17.09.2021-y., 03/21/716/0877-son). (Economic procedural code of the Republic of Uzbekistan. National database of legislative information dated 17.09.2021, No. 03/21/716/0877).
4. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова Толковый словарь русского языка. М., 1992. С.781. (S.I.Ojegov, N.Yu.Shvedova Explanatory dictionary of the Russian language. M., 1992. P.781).
5. “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida”gi qonun. (O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 26.08.2021-y., 03/21/711/0825-son).

- (Law "On execution of court documents and documents of other bodies". (National database of legislative information of the Republic of Uzbekistan, 26.08.2021, No. 03/21/711/0825)
6. Е.В.Селина Применение специальных познаний в российском уголовном процессе : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Краснодар, 2003. с. 21. (E.V. Selina Application of special knowledge in the Russian criminal process: author. dis. ... Dr. jurid. Sciences. Krasnodar, 2003. p. 21).
 7. О.А.Исаева Процессуальный статус специалиста в условиях состязательности уголовного судопроизводства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. м., 2012. с. 11. (O.A. Isaeva Procedural status of a specialist in the conditions of adversarial criminal proceedings: author. dis. ... cand. legal Sciences. Moscow, 2012. P. 11)
 8. А.А.Новиков. Институт специалиста в уголовном судопроизводстве России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2007. С. 7; Константинов А.В.Процессуальные и организационные проблемы участия специалиста в уголовном судопроизводстве на стадии предварительного расследования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 10; Е.А.Семенов Специалист в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Орел, 2010. С. 12; З.Ю.Захохов Заключение и показания специалиста как виды доказательств в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2012; Данилова С. И. Особенности участия специалиста в досудебном уголовном производстве // URL: СПС «КонсультантПлюс», 2013. (A.A. Novikov. Institute of a specialist in criminal proceedings in Russia: author. dis. ... cand. legal Sciences. Kaliningrad, 2007, P. 7; Konstantinov A.V. Procedural and organizational problems of participation of a specialist in criminal proceedings at the stage of preliminary investigation: author. dis. ... cand. legal Sciences. M., 2006. P. 10; E.A.Semenov Specialist in criminal proceedings: author. dis. ... cand. legal Sciences. Orel, 2010, p. 12; Z.Yu.Zakhokhov Conclusion and testimony of a specialist as types of evidence in criminal proceedings: author. dis. ... cand. legal Sciences. Rostov n/a, 2012; Danilova S.I. Features of the participation of a specialist in pre-trial criminal proceedings // URL: АТP "ConsultantPlus", 2013.)
 9. Л.Н.Ракитина. Участие специалистов в гражданском судопроизводстве. Дис. ...канд.юрид.наук. Саратов, 1985. С. 30. (L.N. Rakitina. Participation of specialists in civil proceedings. Dis. ...candidate of legal sciences. Saratov, 1985, P. 30.)
 10. Т.В.Сахнова. Судебная экспертиза. М., 1999. С. 49, 60. (T.V. Sakhnova. Forensic examination. M., 1999. P. 49, 60.)
 11. М.В.Жижина. Тактические основы привлечения специалиста в гражданском (арбитражном) процессе // Адвокатская практика. – 2014. – № 4. – С. 10–15. (M.V.Zhizhina. Tactical bases for attracting a specialist in the civil (arbitration) process // Advocate practice. - 2014. - No. 4. - P. 10–15.)
 12. Н.Н.Раскатова Судебно-почерковедческая экспертиза документов в гражданском процессе как форма использования специальных знаний: дисс. ... к.ю.н. – М., 2005г. – с. 177.(Forensic handwriting examination of documents in civil proceedings as a form of using special knowledge: diss. ... Ph.D. - M., 2005. - With. 177.)
 13. А.Т. Боннер Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в гражданском и арбитражном процессе. – М. : Проспект, 2013. (A.T. Bonner Traditional and non-traditional means of proof in civil and arbitration proceedings. – M. : Prospekt, 2013.)
 14. Т.В.Сахнова. Судебная экспертиза. М., 1999. С. 49, 60. (T.V. Sakhnova. Forensic examination. M., 1999. P. 49, 60.)
 15. Арбитражный процессуальный кодекс Туркменистана от 19 декабря 2000 года № 52-II. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.10.2016 г.) (Arbitration Procedure Code of Turkmenistan dated December 19, 2000 No. 52-II. (with amendments and additions as of 10/15/2016)
 16. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины от 6 ноября 1991 года № 1798-XII (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.) (Economic Procedural

Code of Ukraine dated November 6, 1991 No. 1798-XII (with amendments and additions as of 07/01/2021)

17. Khudoynazarov Dadakhon Avaz. "Issues Of Introducing Digital Technologies Into The Activities Of Courts". The American Journal of Political Science Law and Criminology, vol. 4, no. 01, Jan. 2022, pp. 1-6, doi:10.37547/tajpslc/Volume04Issue01-01.
18. Khudoynazarov Dadakhon Avaz o'g'li. "Some comments on the role of websites in the economic process". International Engineering Journal For Research & Development, vol. 6, no. ICRRTNB, Jan. 2022, p. 3, doi:10.17605/OSF.IO/J8M3D.
19. Khudoynazarov, Dadakhon. "Judicial system: on the example of Uzbekistan and Japan." Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences 2.7 (2022): 10-18.
20. А.А.Эйсман Заключение эксперта: (структура и научное обоснование). М., 1967. С. 89.(А.А.Eisman Expert opinion: (structure and scientific justification). М., 1967. S. 89.)
21. Т.В.Сахнова. Судебная экспертиза. М., 1999. С. 49, 60. (Т.V. Sakhnova. Forensic examination. М., 1999. P. 49, 60.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 18 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 18

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000